

Revisão Sistemática sobre Sistemas de Mapeamentos e seus Problemas

Luis Fernando Alves da Silva

Pedro Ramires da Silva Amalfi Costa

Unipampa – 2024

DOI: 10.5281/zenodo.13362744

INTRODUÇÃO

Quando se está estudando sobre o desenvolvimento de aplicações voltadas a um sistema de mapeamento é comum encontrar diversas plataformas, tutoriais, vídeos, bibliotecas e exemplos prontos dos mais distintos projetos, porém, o que quase nenhum deles irá exibir são as suas características. Este artigo tem como objetivo informar sobre tais elementos como vantagens, desvantagens, métricas de desempenho, custos, entre outras informações que as principais plataformas de desenvolvimento possuem a fim de contribuir para que o leitor possa ter uma visão mais crítica e escolha com mais convicção qual a melhor plataforma dentre as citadas.

Este trabalho foi dividido em 3 partes, Capítulo 1 abordará as etapas e processos utilizados na revisão sistemática bem como seus resultados ao longo do seu desenvolvimento. Capítulo 2 discutirá os artigos selecionados e as problematizações encontradas em cada um deles. Capítulo 3 concluirá a revisão sistemática proposta, levantando e agrupando os problemas abordados nos artigos.

1. Etapas do processo de revisão sistemática

Neste capítulo será abordado as etapas e processos utilizados na revisão sistemática a fim de encontrar, discutir e responder possíveis problemas que podem ser levados em consideração antes de escolher uma plataforma para

o desenvolvimento de uma aplicação de geolocalização, bem como seus resultados ao longo do seu desenvolvimento.

1.1. Identificação de Termos e Sinônimos

Para conseguir realizar buscas mais eficientes nas principais bibliotecas de artigos atualmente utilizadas (Springer, ACM, IEEE, Scopus, Science Direct, Google Scholar), primeiro, deve-se pensar em elementos que possam auxiliar na construção de sua *String* de busca tais como principais termos e seus sinônimos. Pensando nesse assunto, foi encontrado os seguintes termos e sinônimos:

- Geolocation Platforms
 - Mapping Services
 - Geographic Information Systems
 - (GIS)
 - Map APIs
- Google Maps Platforms
 - Google Maps
- Mapbox
- Here Technologies
 - HERE
- OpenStreetMap
 - (OSM)
- Esri ArcGIS
- Microsoft Azure Maps
- Foursquare API
- Comparison

- Evaluation
- Performance Metrics
- Advantages
- Disadvantages
- Geospatial Platforms
 - Mapping Platforms
 - Mapping Services
 - Points of Interest
 - (POI)

1.2. *Strings* de Busca e resultados obtidos

Após o levantamento de termos e sinónimos concluído, vem a fase da criação da *String* de busca, para isso é necessário diversos testes até alcançar um resultado mais relevante, com base na informação desejada, adicionando termos e sinónimos a fim de expandir ou limitar cada vez mais seus resultados obtidos ao se utilizar o AND e OR além dos () parênteses. A *String* gerada pode ser vista, abaixo:

("Google Maps" OR "Mapbox" OR "Here Technologies" OR "OpenStreetMap" OR "Esri ArcGIS" OR "Microsoft Azure Maps" OR "Foursquare API") AND ("comparison" OR "evaluation" OR "performance metrics" OR "advantages and disadvantages") AND ("geospatial platform" OR "points of interest" OR "mapping services")

Perceba que é utilizado os parentes para agrupar palavras de uma mesma categoria podendo utilizar as palavras OR para ampliar as possibilidades de informações encontradas, enquanto o AND tem a função de limitar ou restringir os dados de uma consulta. Após essa análise, foi utilizado a mesma *String* em 5 bibliotecas de armazenamento de artigos (ACM, Springer, IEEE, Scopus e Google Scholar) obtendo os seguintes resultados (Tabela 1).

Tabela 1 - Bibliotecas

Biblioteca	Artigos ou Papers encontrados
Google Scholar	5050
ACM	1065
Springer	715
IEEE	6
Scopus	811
TOTAL	7647

Fonte: Autoria Própria

Vale ressaltar que esses números foram obtidos a partir de uma consulta no dia 14/11/2023, podendo ter variações em seus resultados em datas posteriores, outro elemento que vale ser informado é que para cada biblioteca, existem ferramentas de filtro distintas e não padronizados em seus mecanismos de busca o que garante, uma interação distinta, para uma busca mais refinada.

1.3. Critérios de Inclusão

Em seguida, é criada formas de filtrar um pouco mais os dados obtidos, a fim de facilitar a localização de artigos mais relevantes ao tema pesquisado. Para isso é utilizado critérios que adicionam os artigos encontrados a uma base de dados própria do pesquisador. No caso em questão, foi utilizado os seguintes critérios:

- Artigos publicados nos últimos 5 anos (2018 a 2023)
- Estudos que comparam duas ou mais plataformas geoespaciais
- Avaliação de desempenho, vantagens ou desvantagens das plataformas
- Artigos publicados em inglês

1.4. Critérios de Exclusão

Logo em seguida, é utilizados critérios que possam diminuir um pouco mais a quantidade de artigos para ser analisado pelo pesquisador. Neste caso, foram utilizados os 4 critérios abaixo para diminuir os artigos utilizados:

- Artigos sem acesso ao texto completo
- Estudos que não abordam diretamente a comparação de plataformas geoespaciais
- Artigos que não fornecem métricas de desempenho
- Publicações duplicadas

1.5. Critérios de Qualidade

Com uma base menor, mas ainda grande, é utilizado os critérios de qualidade para medir de forma qualitativa o quão interessante e relevante é aquele artigo para o seu estudo. Neste caso foram utilizados 4 critérios de qualidade que podem ser vistos abaixo:

- Estudos com metodologia clara e replicável
- Inclusão de métricas de desempenho bem definidas
- Amostras representativas e significativas
- Estudos conduzidos por pesquisadores ou instituições reconhecidas na área

1.6. Questões de Qualidade

E para finalizar foi utilizado algumas questões para conseguir uma última análise e seleção dos artigos para serem utilizados nesta revisão sistemática:

- **Quais são as métricas de desempenho utilizadas nos estudos?**
- **Como os estudos abordam a confiabilidade das plataformas?**
- **Há considerações sobre escalabilidade e eficiência?**
- **Como as vantagens e desvantagens são avaliadas?**
- **Os estudos levam em conta diferentes contextos de uso?**

1.7. Resultado

Como resultado foi encontrado 20 artigos para leitura que possuem alta qualidade de informação e relevância para o objetivo proposto inicialmente (Tabela 2):

Tabela 2 - Lista de Artigos Selecionados

Artigo (Título)	Base:
Data Quality of Points of Interest in Selected Mapping and Social Media Platforms	Springer
A Comparative Study of Navigation API ETA Accuracy for Shuttle Bus Tracking	Springer
The value of crowdsourced street-level imagery: examining the shifting property regimes of OpenStreetCam and Mapillary	Springer
Qualitative study of the incompatibility of indoor map file formats with location software applications	Springer
Scale-Dependent Point Selection Methods for Web Maps	Springer
Determining Satisfaction Levels among the Factors Influencing Three Mobile Traffic Navigation Applications used by Motorists in Metro Manila	ACM
Disabled, but at what cost?: an examination of wheelchair routing algorithms	ACM
A Computer Vision Approach for Detecting Discrepancies in Map Textual Labels	ACM
An Interactive System to Compare, Explore and Identify Discrepancies across Map Providers	ACM
The Usability of Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Mobile Traffic Navigator as Perceived by Users in Quezon City and Mandaluyong City, Philippines	ACM
GeoDart: A System for Discovering Maps Discrepancies	IEEE
OSMRunner : A System for Exploring and Fixing OSM Connectivity	IEEE
Evaluating the Performance of Three Popular Web Mapping Libraries: A Case Study Using Argentina's Life Quality Index	Google Scholar
A New Method for the Assessment of Spatial Accuracy and Completeness of OpenStreetMap Building Footprints	Google Scholar
Graph-Based Matching of Points-of-Interest from Collaborative Geo-Datasets	Google Scholar
Towards Automatic Points of Interest Matching	Google Scholar
Mapbox vs. Google Maps vs. OpenStreetMap APIs: Finding the Perfect Fit for Your Next App	Google Scholar
5 Powerful Alternatives to Google Maps API	Google Scholar
The Best Google Places API Alternatives	Google Scholar
Google Maps vs Waze 2020 —Analyzing 10,000 App Reviews	Google Scholar

Fonte: Aatoria Própria

Todos esses artigos, bem como o nome dos autores, links e outras informações sobre eles podem ser encontrados no item Referências Bibliográficas, ao final do texto.

2. Artigos Selecionados

Neste capítulo será abordado a problemática e possíveis soluções propostas para cada um dos 20 artigos selecionados. Os artigos estão agrupados por problematização, então em alguns subcapítulos abaixo, serão citados 1 ou mais artigos.

2.1. Custo

Quando se fala em aplicação para mapas a primeira a vir na cabeça da grande maioria das pessoas é o Google Maps, por um momento ele foi uma plataforma gratuita, mas atualmente é paga. Levando em primeiro momento o custo, ou melhor, o que é oferecido de forma gratuita até começar a ser cobrado um determinado valor por consulta, vale lembrar que esses valores podem sofrer alterações, mas pode-se ver através dos dados da Tabela 3 que existem alternativas totalmente gratuitas até totalmente pagas, o que deve ser considerado neste momento é a estimativa de consultas que a aplicação a ser desenvolvida utilizará.

Tabela 3 - Custos das plataformas

Plataformas	Gratuito	Pago
Google Maps	US\$200 Mês	Mapas Estáticos – US\$ 2,00 por 1.000 solicitações. Geocodificação – US\$ 5 por 1.000 solicitações
Leaflet	Ilimitado	Grátis
Map Box	100.000 solicitações mensais gratuitas	Mapas Estáticos – US\$ 1,00 por 1.000 solicitações. Geocodificação – US\$ 5 por 1.000 solicitações
OpenStreetMaps	Ilimitado	Grátis

TomTom	50.000 solicitações gratuitas de blocos diariamente e 2.500 solicitações gratuitas de não blocos diariamente	Mapas Estáticos – US\$ 0,50 por 1.000 solicitações. Geocodificação – US\$ 0,50 por 1.000 solicitações
HERE	30.000 transações mensais gratuitamente	Mapas Estáticos – US\$ 0,08 por 1.000 solicitações. Geocodificação – US\$ 0,83 por 1.000 solicitações
OpenLayers	Ilimitado	Grátis
ArcGIS	2 Milhões de camadas de blocos gratuitamente	Mapas Estáticos – US\$ 0,15 por 1.000 solicitações. Geocodificação – US\$ 0,50 por 1.000 solicitações
Bing Maps	125.000 transações gratuitamente	Não informado de forma livre, necessário contato com vendas.
CARTO	Ilimitado	Grátis
OSRM	Ilimitado	Grátis
LocationIQ	5.000 solicitações diárias	US\$ 0,95 por 1.000 solicitações independente de ser mapa estático ou Geocodificação.
MapTiler	100.000 solicitações mensais	US\$ 0,03 por 1.000 solicitações independente de ser mapa estático ou Geocodificação.
Apple Maps – MapKit	250.000 visualizações e 25.000 chamadas diariamente	Não informado de forma livre, necessário contato com vendas.
Geocodio	2.500 pesquisas gratuitas diariamente	US\$ 0,15 por 1.000 solicitações independente de ser mapa estático ou Geocodificação.
Radar	100.000 solicitações mensais	Não informado de forma livre, necessário contato com vendas.
MapQuest	15.000 solicitações mensais	US\$ 1,90 por 1.000 solicitações

		independente de ser mapa estático ou Geocodificação.
--	--	--

Fonte: (BUSH, 2023) (DZIUBA, 2023) (MAPPR, 2022)

Os valores apresentados foram retirados dos artigos referenciados em suas fontes (“5 Powerful Alternatives to Google Maps API”, “The Best Google Places API Alternatives” e “Mapbox vs. Google Maps vs. OpenStreetMap APIs: Finding the Perfect Fit for Your Next App”) ou no próprio site da plataforma na data 19/11/2023. Lembrando que após esta data pode ocorrer mudança de preços e serviços indicados. Não foi listado todas as plataformas existentes, mas sim as principais comumente utilizadas. O objetivo é deste artigo é levantar características que devem ser analisadas inicialmente antes de escolher a plataforma que será utilizada, a decisão cabe ao programador ou equipe de desenvolvimento e não ao artigo em si.

2.2. Localização de Pontos de Interesse (POI)

Após analisar os custos de implementação em uma aplicação de mapas, uma outra característica muito importante é a confiança em dados obtidos pelas bases de dados escolhidas. Em alguns casos como o OpenStreetMaps, por exemplo, a sua base de dados é alimentada pelos usuários da plataforma e não por funcionários de uma empresa (o que também não garante uma total confiança – porém diminui os riscos), isso resulta em um fator de suma importância na hora de gerar rotas ou mesmo apontar pontos de interesse em mapas que é a garantia que de aquela informação alimentada na base de dados realmente está correta. Imagine comparar um ponto de interesse em uma plataforma A indicando uma localização geográfica e em outra plataforma B, o mesmo ponto de interesse estar sendo indicado em uma localização diferente da encontrada em A. Tal caso além de gerar possíveis problemas também faz com que o usuário da aplicação perca a credibilidade no sistema.

Uma possível alternativa para esse problema é discutida no artigo “Towards Automatic Points of Interest Matching” onde é proposto uma padronização na hora de inserção dos dados nessas bases de dados utilizada pelas plataformas para que fique mais fácil uma comparação entre estes

múltiplos serviços por parte do programador, como pode ser visto na Figura 01 abaixo, atualmente não há esta padronização na hora de exibir o código.

Figura 1 - Os modelos de pontos de interesse estruturados em JSON (partes de): FourSquare (a); Yelp (b); Locais do Facebook (c); e OpenStreetMap (d).

Fonte: (PIECH, SMYWINSKI-POHL, MARCJAN, & SIWIK, 2020)

Uma falta de padronização como vista pode gerar diversos outros problemas como em uma plataforma estar um nome e em outro escrito de forma distinta (Exemplo: Restaurante Paracas II e Paracas 2 Restaurante). Idioma de exibição ou idioma de armazenamento dos dados (armazenado em japonês em uma base e em inglês em outra). Forma que uma plataforma separa seus dados, em uma pode separa o nome e endereço por espaço enquanto em outra pode usar o (–) ou outro caracter como (;). Formato de telefone ou endereço também pode ser alimentado de forma diferente dependendo da plataforma. Entre outros problemas. (PIECH, SMYWINSKI-POHL, MARCJAN, & SIWIK, 2020)

Outro artigo que tenta validar os pontos de interesse em multiplas plataformas é o “Graph-Based Matching of Points-of-Interest from Collaborative Geo-Datasets” que se concentra no aspecto de correspondência da fusão de dados POI, propondo estratégias de correspondência baseadas em um gráfico cujos nós representam POIs e as arestas representam possibilidades de correspondência como pode ser visto na figura 2 abaixo onde (a) é um gráfico hipotético. Os nós representam POI e arestas que correspondem aos pares candidatos; (b) Resultado de pareamento obtido com o método Naïve; (c) Resultado de pareamento obtido com o método Best-best; (d) Resultado de pareamento obtido com o método Combinatório. Em resumo este método

fragmenta o nome dos pontos de interesse e compara esses fragmentos agrupados com os mesmos dados em uma base de dados distinta a fim de encontrar POI que estejam armazenados sem uma padronização no nome como Pizzaria LaParma em uma base A pode estar armazenado como La Parma Pizzeria e Restaurante em outra base B ou mesmo em duplicidade, na mesma base de dados, porém com nomes distintos. (NOVACK, PETERS, & ZIPF, 2018)

Figura 2 - Método de comparação de pontos de interesse

Fonte: (NOVACK, PETERS, & ZIPF, 2018)

Outro artigo que compara as localizações de múltiplas plataformas (Facebook, Foursquare, Google, Instagram, OSM, Twitter e Yelp) é o “Data Quality of Points of Interest in Selected Mapping and Social Media Platforms” que tem como objetivo analisar a qualidade dos dados de POI em relação à cobertura, densidade de pontos, classificação de conteúdo e precisão de posicionamento, e também examina a relação espacial.

2.3. Pontos de Interesse em Prédios e Edifícios

Uma outra questão preocupante é quando múltiplos pontos de interesse se convergem no mesmo local, isso normalmente ocorre quando estão todos em um mesmo prédio ou edifício com diversas salas comerciais, essa abordagem é

discutida no artigo “A New Method for the Assessment of Spatial Accuracy and Completeness of OpenStreetMap Building Footprints” onde, além de uma revisão sistemática apontando diversos outros autores que debatem problemas de confiabilidade em pontos de interesse (discutido no item 7.2), é apresentado um método para combater a questão de diferenciação de elementos em uma mesma coordenada geográfica, abaixo (figura 3) é apresentado o algoritmo para encontrar POIs em edifícios. (BROVELLI & ZAMBONI, 2018)

Figura 3 - Algoritmo de detecção de pontos homólogos.

Fonte: (BROVELLI & ZAMBONI, 2018)

2.4. Hardware do equipamento

Quando se pensa em desenvolver uma aplicação de sistemas de geolocalização, uma forte característica a ser observada é o desempenho que a aplicação em questão exercerá ao ser utilizada pelos seus usuários. Este foi o estudo realizado no artigo “Evaluating the Performance of Three Popular Web Mapping Libraries: A Case Study Using Argentina’s Life Quality Index” onde ele aborda o desempenho de uma mesma aplicação quando desenvolvida em MapBox, OpensLayers e o Leaflex em dispositivos de alto, médio e baixo desempenho em aplicações que geram seus mapas usando raster, raw data (GeoJson) e vector tiles como pode ser visto na Figura 4, abaixo.(ZUNINO, ET AL., 2020)

Os testes neste artigo foram executados 10 vezes em múltiplos dispositivos, utilizando conexão de WiFi e em seguida conexão 3G. Também foi utilizado um benchmark para automatizar e parametrizar o tempo gasto em execuções simples como abrir o mapa de 6 cidades distintas e dar zoom, movimentar o mapa, etc (ações consideradas clássicas para um usuário do sistema), todas os testes foram executados no mesmo navegador e seus dados de cache sempre eram limpos antes de uma nova bateria de testes. O resultado desse experimento pode ser visto na imagem 5 abaixo.

Figura 4- Três alternativas para implementação de mapas Web

Fonte: (ZUNINO, ET AL., 2020)

Figura 5 - Resultado do experimento

Fonte: (ZUNINO, ET AL., 2020)

2.5. Quantidade de Pontos em um mapa

No artigo “Scale-Dependent Point Selection Methods for Web Maps” é discutido sobre como a falta de marcações ou excesso, em alguns casos, pode comprometer com a interação do usuário ao utilizar a aplicação, um exemplo nítido é quando se é solicitado para exibir um mapa com uma região muito grande, como pode ser visto na imagem 6 abaixo, nela a falta de pontos dá a impressão de existir grandes territórios sem nenhuma cidade, enquanto se for visto os dados de uma região pequena como apenas uma cidade ou bairro, o excesso de apontamentos pode dificultar a localização de informações mais relevantes ao usuário, saber lidar com tais fatores é algo crucial para uma boa experiência ao usuário do sistema. (GRÖBE & BURGHARDT , 2021)

Figura 6 - Pontos de marcação em mapas

Fonte: (GRÖBE & BURGHARDT , 2021)

2.6. Padronização de Plataformas em dados de Entrada e Saída

No artigo “Qualitative study of the incompatibility of indoor map file formats with location software applications” é discutido e defendido elementos que validam a real necessidade de que as diversas plataformas de desenvolvimento de aplicações geoespaciais padronizem os seus dados de entrada e formatos de saída de dados para que possa fomentar a utilização de ferramentas que utilizam múltiplas bases de dados geográficas a fim de aumentar sua precisão ou adição de novas funcionalidades, um exemplo da diversidade de ferramentas atualmente utilizadas, seus formatos de arquivos e de mapas pode ser visto na figura 7. (GELERNTER & MAHESHWARI, 2019)

Figura 7 - Incompatibilidade de formatos de arquivos

Fonte: (GELERNTER & MAHESHWARI, 2019)

2.7. Comparação entre informações textuais visíveis em múltiplas bases de dados

Com base no artigo “A Computer Vision Approach for Detecting Discrepancies in Map Textual Labels” foi comparado a base de dados de 3 plataformas (BING MAPS, GOOGLE MAPS e OPENSTREET MAPS) e percebeu, conforme imagem 8 abaixo, divergências entre os dados exibidos, neste caso, com a mesma coordenada e mesmo nível de zoom os dados apresentados (rótulos de ruas, bairros, locais) não coincidem entre os mapas das 2 plataformas. (SALAMA, ET AL., 2023)

Como pode ser visto na figura 9 abaixo, a discrepância entre os textos encontrados entre as diversas plataformas chega a 90% no Brasil e um pouco menos de 60% nos EUA entre o Bing e o Google Maps, porém entre o Bing e o OSM e entre o Google Maps e o OSM percebe-se uma outra realidade, EUA e Brasil próximos dos 60 a 70%, ambos. Isso só complementa os outros artigos citados anteriormente como é importante não só uma comparação entre as bases mas também uma padronização em seus valores.

Figura 8 Bing e Google Maps

Fonte: (SALAMA, ET AL., 2023)

Figura 9 Disparidade Entre as Bases Bing, Google Maps e OSM

Fonte: (SALAMA, ET AL., 2023)

2.8. Comparação entre rotas traçadas entre múltiplas plataformas em um mesmo caminho de origem e destino

Seguindo a abordagem que complementa a importância em comparar não só os Pol de cada base e as informações textuais visíveis em cada camada de zoom para os usuários, o artigo “An Interactive System to Compare, Explore and Identify Discrepancies across Map Providers” compara os trajetos entre múltiplas plataformas (Bing, Google Maps e OpenStreet Maps) geram quando

solicitados para um mesmo ponto de início e final a fim de testar o algoritmo de rotas bem como encontrar discrepâncias que podem ser corrigidas e melhoradas em cada uma dessas plataformas. Uma visão da interface desenvolvida pelo autores do artigo pode ser visualizada abaixo (Figura 10) onde é possível observar que além de inserir dados de origem e destino, pode se observar detalhes das rotas, estatísticas entre as plataformas, disparidades, entre outras informações.

Figura 10 Sistema de comparação de rotas entre as Bases Bing, Google Maps e OSM

Fonte: (BANDIL, ET AL., 2020)

Outro artigo que tem como objetivo comparar as rotas traçadas em múltiplas plataformas é o “A Comparative Study of Navigation API ETA Accuracy for Shuttle Bus Tracking” que compara as rotas do Google Maps, Waze e HERE WeGo mas com uma visão mais focada em rotas de ônibus. Qual dessas plataformas consegue acompanhar o trajeto com maior precisão e previsão melhor de hora de chegadas em pontos específicos como estações ou paradas de ônibus. (QIAN, ET AL., 2022)

Um outro artigo que compara 3 APIs distintas (Bing Maps, Google Maps e o OpenStreetMaps) para definir melhor desempenho, qualidade e rota entre as APIs é o “GeoDart: A System for Discovering Maps Discrepancies” que é um sistema criado chamado GeoDart cujo objetivo é medir se o mesmo ponto de

interesse está presente nas 3 plataformas nas mesmas coordenadas, além de ficar gerando rotas de pontos iniciais e finais idênticas e comparar a distância pelo tempo percorrido em cada API conforme imagem 11 abaixo.

Figura 11 - Rotas do Bing e Google Maps e OpenStreetMaps

Fonte: (BANDIL, ET AL., 2021)

Entre outras funcionalidades do sistema, está um alerta quando encontra discrepância entre os dados onde pode-se analisar e encontrar a causa do problema, como na imagem 12 abaixo, que foram gerados caminhos distintos porém por falta de atualização na direção de ruas (resultado recente da mudança ou falta de atualização da comunidade ou empresa) ou quando o algoritmo da API tenta aprender um caminho novo, sendo que ele começa a considerar a calçada como rua ou cria ruas onde no mundo real não existem apenas para encurtar o caminho. Percebe-se, ao utilizar o sistema, como é importante tomar cuidado com a geração de rotas, bem como com a verificação constante de atualização de direções em cidades ou suas posições armazenadas na base de dados quando comparadas com suas geolocalizações reais.

Figura 12 - Rotas do Bing e OpenStreetMaps na contramão

Fonte: (BANDIL, ET AL., 2021)

2.9. Traçando rotas para portadores de deficiência motora (Cadeirantes)

Quando se depara com problemas de rota, uma das questões que podem ser abordadas é se o caminho é acessível para portadores de deficiência motora como cadeirantes, o artigo “Disabled, but at What Cost? An Examination of Wheelchair Routing Algorithms” teve como foco a comparação de algoritmos que auxiliem a criar a melhor rota para os cadeirantes, como visto na figura 13 abaixo, partindo de um mesmo local e indo para um mesmo destino, é criada rotas bem maiores para deficientes motores do que para pedestres, para isso foi estudado o algoritmo de 3 plataformas (Google Maps, OpenRouteService e Routino) para conseguir mensurar a diferença entre essas rotas, levando em consideração obstáculos, buracos, inclinação do trajeto e propriedades do terreno (se é de cimento, grama, areia, etc).

Figura 13 - Rotas para Cadeirantes

Fonte: (TANNERT & SCHÖNING, 2018)

2.10. Medindo a satisfação do usuário ao utilizar a aplicação

Os aplicativos de navegação devem ser confiáveis, mas fáceis de usar, para que os indivíduos possam aproveitá-los ao máximo. Existem itens críticos em aplicativos de navegação que fazem as pessoas quererem usá-los. Isso inclui eficácia, eficiência, dimensões de satisfação e até mesmo conteúdo e design. No artigo “Determining Satisfaction Levels among the Factors Influencing Three Mobile Traffic Navigation Applications used by Motorists in Metro Manila” foi utilizado para medir o nível de satisfação dos usuários de 3 plataformas (Waze, Google Maps e Apple Maps) ao solicitar rotas e caminhos em uma das piores cidades do mundo para se trafegar, Manila nas Filipinas, empatado com Bagalore, na Índia.(TOMTOM, 2020)(CHUA, BLANCAFLOR, WILWAYCO, PENA, & IBAAN, 2021)

Complementando o artigo anterior, outro artigo que teve como objetivo a comparação entre Google Maps e Waze no sentido de satisfação de usuários foi o “Google Maps vs Waze 2020 —Analyzing 10,000 App Reviews”, que trata diversos tópicos como facilidade de uso (como pode ser visto na figura 14 abaixo) , precisão de tráfego, melhores comandos de voz, maior quantidade de fãs, quantidade de travamentos, entre outros.

Outro artigo que abordou aspéto de usabilidade na cidade de Manila, foi o “The Usability of Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Mobile Traffic Navigator as Perceived by Users in Quezon City and Mandaluyong City, Philippines” que teve como objetivo avaliar a usabilidade do System View, Map View e Line View que constituem o navegador de tráfego móvel da Metropolitan Manila Development Authority (MMDA). (MARTINEZ, ET AL., 2019)

Figura 14 – Facilidade de uso entre Google Maps e Waze

Fonte: (VEMPATI, 2023)

2.11. Questões sobre leis e regras na utilização de dados públicos e privados em um sistema de geolocalização

Um outro ponto que deve ser discutido é sobre a utilização de dados públicos e privados na hora de desenvolver a aplicação de geolocalização. O artigo “The value of crowdsourced street-level imagery: examining the shifting property regimes of OpenStreetCam and Mapillary” aborda essas informações com um foco, principalmente sobre a precificação de tais informações, principalmente quando utilizadas informações de bases públicas como é o caso

do OpenStreetMaps, acompanhando a forma como os direitos de propriedade são distribuídos entre os vários intermediários, bem como identificar o conjunto de regras que regem este processo. Um exemplo para isso é a utilização de dados públicos sem fins lucrativos, mas a inserção de banners ou “logos” de empresas pagantes com destaque em pontos do mapa. Vale lembrar que sempre, deve-se tomar um cuidado maior ao utilizar bases públicas uma vez que isso possa acarretar problemas legais para a empresa que as utiliza, criar um arquivo bem detalhado sobre os direitos e deveres da empresa e usuários do sistema é uma das estratégias que deve ter em consideração.(LEON & QUINN , 2018)

2.12. Sistema de exploração e correção de conectividade no OpenStreetMaps

Este é um artigo um pouco diferente dos anteriores pois ele estuda um problema encontrado em apenas uma plataforma, não ausentando a presença deste problema nas demais, mas sim por só discutir de uma específica, que é o artigo “OSMRunner : A System for Exploring and Fixing OSM Connectivity” onde o mesmo aborda um problema encontrado no OpenStreetMaps na malha ferroviária estudada de 4 países (Nova Zelandia, Venezuela, Fiji e Sérvia como pode ser visto na figura 15 abaixo.

Figura 15 – Porcentagem de conexões erradas entre as malhas ferroviárias

Fonte: (TABET, ET AL., 2021)

Este artigo foi escolhido pois complementa outros artigos que citam a questão da preocupação de validação de pontos de interesse e ao mesmo tempo artigos que abordam a criação de rotas rodoviárias, para pedestre ou cadeirantes mas, ao mesmo tempo, levanta uma nova problematização que é as ferrovias, normalmente não tão atualizados como as ruas, acabam por ter uma “importância” menor na hora de verificar a veracidade dos dados encontrados em suas bases com o mundo real.

3. Considerações Finais

Após analisar e discutir sobre cada um dos problemas abordados no capítulo 2 que os 20 artigos geraram, foi possível agrupar em 6 grupos para organizar melhor os problemas relatados, repare que no capítulo 2 foram gerados 12 subcapítulos pois são relatados problemas específicos, enquanto neste capítulo só são agrupados com problemas relacionados.

3.1. Desempenho e Necessidades de Hardware

Apenas 1 artigo abordou questões relacionadas a desempenho e hardware:

- Evaluating the Performance of Three Popular Web Mapping Libraries: A Case Study Using Argentina’s Life Quality Index

3.2. Leis e Direito de Uso de dados e Imagens

Apenas 1 artigo abordou questões relacionadas leis governamentais:

- The value of crowdsourced street-level imagery: examining the shifting property regimes of OpenStreetCam and Mapillary

3.3. Visualização de Pontos de interesse em Mapas

Abaixo estão os 2 artigos que abordaram questões sobre a quantidade de pontos de interesse que devem ser exibidos aos usuários bem como a forma

ideal de exibir múltiplos pontos de interesse em uma mesma localização geográfica como no caso de shoppings, galerias, prédios comerciais, etc:

- A New Method for the Assessment of Spatial Accuracy and Completeness of OpenStreetMap Building Footprints
- Scale-Dependent Point Selection Methods for Web Maps

3.4. Preço

Foi encontrado 3 artigos que se complementam informando limitações de plataformas antes de cobrar bem como o valor de utilização de cada uma delas:

- 5 Powerful Alternatives to Google Maps API
- Mapbox vs. Google Maps vs. OpenStreetMap APIs: Finding the Perfect Fit for Your Next App
- The Best Google Places API Alternatives

3.5. Satisfação do Usuário (Usabilidade e UX)

Quando a questão é sobre a melhor ferramenta que proporciona usabilidade ao seus usuários, foi encontrado 3 artigos listados abaixo:

- Determining Satisfaction Levels among the Factors Influencing Three Mobile Traffic Navigation Applications used by Motorists in Metro Manila
- Google Maps vs Waze 2020 — Analyzing 10,000 App Reviews
- The Usability of Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Mobile Traffic Navigator as Perceived by Users in Quezon City and Mandaluyong City, Philippines

3.6. Padronização de Dados e Validação de Pontos de Interesse e Rotas

Por último, foram encontrados 10 artigos que abordam questões sobre a validação os pontos de interesse e rotas geradas (seja ela para pedestres,

cadeirantes ou motoristas (de carros, moto, ônibus ou trem)), além de questões mais delicadas como a padronização de informações exibidas para os usuário ou extensão dos arquivos de saída gerados pelas APIs:

- A Comparative Study of Navigation API ETA Accuracy for Shuttle Bus Tracking
- A Computer Vision Approach for Detecting Discrepancies in Map Textual Labels
- An Interactive System to Compare, Explore and Identify Discrepancies across Map Providers
- Data Quality of Points of Interest in Selected Mapping and Social Media Platforms
- Disabled, but at What Cost? An Examination of Wheelchair Routing Algorithms
- GeoDart: A System for Discovering Maps Discrepancies
- Graph-Based Matching of Points-of-Interest from Collaborative Geo-Datasets
- OSMRunner : A System for Exploring and Fixing OSM Connectivity
- Qualitative study of the incompatibility of indoor map file formats with location software applications
- Towards Automatic Points of Interest Matching

4. Referências Bibliográficas

Brovelli, M. A., & Zamboni, G. (24 de Julho de 2018). *A New Method for the Assessment of Spatial Accuracy and Completeness of OpenStreetMap Building Footprints*. Fonte: Google Scholar: <https://www.mdpi.com/2220-9964/7/8/289>

Bandil, A., Girdhar, V., Chau, H., Ali, M., Hendawi, A., Govind, H., . . . Song, A. (19 de Abril de 2021). *GeoDart: A System for Discovering Maps Discrepancies*. Fonte: IEEE: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9458601>

Bandil, A., Girdhar, V., Dincer, K., Govind, H., Cao, P., Song, A., & Ali, M. (13 de Novembro de 2020). *An Interactive System to Compare, Explore and Identify Discrepancies across Map Providers*. Fonte: ACM: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3397536.3422348>

- Bush, T. (16 de Maio de 2023). *5 Powerful Alternatives to Google Maps API*. Fonte: Google Scholar: <https://nordicapis.com/5-powerful-alternatives-to-google-maps-api/>
- Chua, J. A., Blancaflor, E., Wilwayco, J. S., Pena, S. D., & Ibaan, J. I. (14 de Novembro de 2021). *Determining Satisfaction Levels among the Factors Influencing Three Mobile Traffic Navigation Applications used by Motorists in Metro Manila*. Fonte: ACM: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3507524.3507540>
- Dziuba, A. (28 de Abril de 2023). *Mapbox vs. Google Maps vs. OpenStreetMap APIs: Finding the Perfect Fit for Your Next App*. Fonte: Google Scholar: <https://relevant.software/blog/choosing-a-map-amapbox-google-maps-openstreetmap/>
- Gelernter, J., & Maheshwari, N. (12 de Agosto de 2019). *Qualitative study of the incompatibility of indoor map file formats with location software applications*. Fonte: Springer: <https://link.springer.com/article/10.1186/s40965-019-0063-1>
- Gröbe, M., & Burghardt, D. (10 de Agosto de 2021). *Scale-Dependent Point Selection Methods for Web Maps*. Fonte: Springer: <https://link.springer.com/article/10.1007/s42489-021-00079-y>
- Hochmair, H. H., Juhász, L., & Cvetojevic, S. (09 de Dezembro de 2018). *Data Quality of Points of Interest in Selected Mapping and Social Media Platforms*. Fonte: Springer: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-71470-7_15
- Leon, L. A., & Quinn, S. (07 de Março de 2018). *The value of crowdsourced street-level imagery: examining the shifting property regimes of OpenStreetCam and Mapillary*. Fonte: Springer: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10708-018-9865-4>
- MAPPR. (20 de Março de 2022). *The Best Google Places API Alternatives*. Fonte: Google Scholar: <https://www.mappr.co/google-places-api-alternatives/>
- Martinez, J., Prasetyo, Y., Robielos, R., Mahrife M., P., Uurlanda, A., & Kristy Anne C., T.-M. (27 de Setembro de 2019). *The Usability of Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Mobile Traffic Navigator as Perceived by Users in Quezon City and Mandaluyong City, Philippines*. Fonte: ACM: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3364335.3364391>
- Novack, T., Peters, R., & Zipf, A. (15 de Março de 2018). *Graph-Based Matching of Points-of-Interest from Collaborative Geo-Datasets*. Fonte: Google Scholar: <https://www.mdpi.com/2220-9964/7/3/117>
- Piech, M., Smywinski-Pohl, A., Marcjan, R., & Siwik, L. (1 de Maio de 2020). *Towards Automatic Points of Interest Matching*. Fonte: Google Scholar: <https://www.mdpi.com/2220-9964/9/5/291>
- Qian, G. S., Bin Narul Akhla, A. A., Thong, C. L., Shibghatullah, A. S., Chit, S. M., Chaw, L. Y., & Lee, C. Y. (16 de Junho de 2022). *A Comparative Study of Navigation API ETA Accuracy for Shuttle Bus Tracking*. Fonte: Springer: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-05014-5_37

- Salama, A., Elkamhawy, M., Ali, M., Al-Masri, E., Sabour, A., Hendawi, A., . . . Prakash, R. (19 de Julho de 2023). *A Computer Vision Approach for Detecting Discrepancies in Map Textual Labels*. Fonte: ACM: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3603719.3603722>
- Tabet, F., Pentyala, S., Patel, B., Hendawi, A., Cao, P., Song, A., . . . Ali, M. (15 de Junho de 2021). *OSMRunner : A System for Exploring and Fixing OSM Connectivity*. Fonte: IEEE: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9474847>
- Tannert, B., & Schöning, J. (17 de Setembro de 2018). *Disabled, but at what cost?: an examination of wheelchair routing algorithms*. Fonte: ACM: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3229434.3229458>
- TOMTOM. (12 de Fevereiro de 2020). *Curso de Transito*. Fonte: [Cursosdetransito.com](https://www.cursosdetransito.com): <https://www.cursosdetransito.com.br/blog/2020/02/12/as-cidades-com-o-pior-transito-do-mundo-9-delas-sao-brasileiras/>
- VEMPATI, V. (04 de Dezembro de 2023). *Thematic*. Fonte: getthematic.com: <https://getthematic.com/insights/google-maps-vs-waze/>
- Zunino, A., Velázquez, G., Celemín, J. P., Mateos, C., Hirsch, M., & Rodriguez, J. M. (29 de Setembro de 2020). *Evaluating the Performance of Three Popular Web Mapping Libraries: A Case Study Using Argentina's Life Quality Index*. Fonte: Google Scholar: <https://www.mdpi.com/2220-9964/9/10/563>